

Estranho caso do Dr Freud e Mr Hyde

Eu sou fascinado pelas últimas décadas do século XIX e início do XX. Há quem chame de “Belle Époque” o período que se seguiu ao fim da Guerra Franco Prussiana, em 1871, e foi até as vésperas da fatídica I Guerra Mundial, que pôs fim então ao sonho dessa época de grandes avanços e entusiasmo com a Ciência, as Artes – era a época da revolução dos pintores impressionistas, uma guinada na concepção de postura da arte – e o que poderia ser um mundo de felicidade crescente, não fosse essa frustração das duas Grandes Guerras que sacudiriam essa fé num mundo assim tão belo!

Nesse fascinante momento de consolidação, insinuação ou surgimento de importantes formas de ciência, surgiria nossa Psicanálise freudiana, mas um detalhe que me chama a atenção é que, por alguma dessas “coincidências” que nada devem ter de fortuitas¹, antes de o Dr Freud publicar seus conceitos e teorias, surgia, na literatura britânica, uma obra cujo conteúdo me parece extremamente relacionado a elementos da teoria freudiana. Seria de forma intuitiva e de alguma forma “premonitória”? Como acontece com os “vates”? os adivinhos? Este também é um vocábulo para se referir aos poetas, aos artistas guiados pela intuição...

Trata-se do livro do Dr Jekyll e Mr Hyde, intitulado originalmente de “Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”. A base da história é bem conhecida, de forma que podemos ir direto para os comentários sobre por que acho fascinante ela ter sido publicada antes dos trabalhos de Freud. Porque considero que, ao seu modo, com criatividade e licença artística, o autor “captou no ar” o mesmo espírito das leituras que, mais ou menos na mesma época, estavam alimentando a mente científica do Dr Freud, ainda que, neste caso, num viés muito mais rigoroso do que ocorreria a um artista; porém este, ao seu modo, e mergulhado no contexto semelhante da sociedade europeia de sua época, de alguma forma, de forma intuitiva e artística, prenunciou a presença, numa mesma pessoa, de uma parte de seu comportamento sobre a qual outra parte não tinha controle nem muito conhecimento, o que me parece muito relacionado aos conceitos de consciente e inconsciente, *id*, *ego* e *superego*; enfim, os elementos básicos presentes no romance de Robert Louis Stevenson me parecem ser “descobertas” intuitivas de um artista, em situação paralela, e num contexto social semelhante ao das descobertas e teorias do Dr Freud.

Na verdade, tenho a impressão de que, geralmente, quando cientistas que se debruçam sobre questões humanas (incluindo aí a Psicanálise, que mesmo tendo sido proposta como ciência “natural”, se debruçava sobre o estudo do ser humano) chegam a formular teorias que impactam o meio acadêmico, algum artista, possivelmente, já havia criado alguma obra sobre o tema, ainda que, claro, sem o rigor e método acadêmico, ainda que apenas em esboço. Quando

¹ Jung se referiria a isso como manifestação de “sincronicidade”?

Marx criou teorias para fazer denúncias sociais que considerava “científicas”, já havia obras literárias antes dele com denúncias semelhantes; quando Peter Berger e Thomas Luckmann, na Sociologia, publicaram seu clássico “A Construção Social da Realidade”, noções ali presentes já estavam sugeridas em obras de literatura existente havia já séculos, como as denúncias de Miguel de Cervantes sobre a capacidade dos próprios romances de induzir figuras como Dom Quixote a se comportarem segundo crenças patéticas, ou em obras não tão anteriores, como o conto “O Alienista”, de nosso Machado de Assis, mostrando como o conceito de sanidade mental está sujeito a ser socialmente construído; e quando o Dr Freud começou a dar tratamento rigoroso aos conceitos de Inconsciente, *id*, *superego* e *ego*, o lado escondido do Dr Jekyll (escondido em inglês é “Hidden”, semelhante ao seu *alterego*, Mr “Hyde”) já prenunciava o conceito de repressão social, *superego*, extravasamento e realização de impulsos, *id*; enfim, o que me chama mais a atenção não são nem as “coincidências”, mas o fato de eu pouco encontrar menções a essas semelhanças entre a obra literária em questão e a obra de Freud, porque, na minha visão, a obra de Robert Louis Stevenson é uma obra extremamente “freudiana”, que se poderia dizer “à frente do seu tempo”, mas é comum se recusar esse epíteto, visto que, à sua maneira, o autor fez o que seu tempo lhe propiciou, mas como entender esse prenúncio intuitivo? Ora, de certa forma, a própria obra de Freud acho que traz a resposta, visto que, ao recorrer a mitos e obras literárias do mundo grego antigo, ele ilustra como certos conceitos já estavam (re)velados nessas obras, por artistas, antes de serem (re)descobertos e analisados racionalmente – e não intuitivamente – por sua nova forma de abordagem, agora acadêmica, com rigor, abrangência, e um método verificável e apreensível por disciplina intelectual.

Essa duplicidade de um lado da mente que tende a querer satisfazer necessidades instintivas – *id* – mas ao mesmo tempo está sujeito às necessidades sociais de reprimir algumas dessas tendências – pelo *superego* – e o resultado desse confronto num *ego* estão presentes em outras histórias, como a de homem que vira lobisomem, o Dr Bruce Banner que vira Hulk, e até o Dr Watson – assistente do Sherlock Holmes – que, no romance do Jô Soares, “O Xangô de Baker Street”, pega uma Pomba Gira. É um elemento comumente explorado em literatura, mas me parece que a obra em que ficou mais clara uma semelhança com elementos do trabalho de Freud foi nesse “Estranho caso do Dr Jekyll e Mr Hide”, de Robert Louis Stevenson.